

Aplicación de la Eutanasia en Colombia y Venezuela desde el entorno ético-jurídico¹

Luis Brayan Guerrero Navarro²

John Franklin González Tubiñez³

Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo comparar la situación ético – jurídica en la aplicación de la Eutanasia en Colombia y Venezuela desde 1997 hasta el 2022. La investigación es de tipo jurídica teórica, un nivel de profundidad descriptiva y el método utilizado se trata de una hermenéutica jurídica. Como resultado, según lo señalado en la Resolución 971 de 2021, determina que para solicitar la eutanasia debe prevalecer la autonomía del paciente, la celeridad e imparcialidad para morir con dignidad; mientras que, la Sala Constitucional en Sentencia No. 573, señala que el derecho a la vida debe ser jerarquizado sobre los otros, y, no es posible que se hable de una eutanasia legal. Se concluyó que el aspecto ético jurídico de la eutanasia desde 1999 hasta 2022 requiere de más eficacia legal en cuanto a la misma, ya que, este proceso debe ser aplicado a aquellas personas que demuestren no tener una calidad de vida digna.

Palabras clave: Eutanasia, ética médica, muerte, procedimiento legal.

Application of Euthanasia in Colombia and Venezuela from the ethical-legal point of view

Abstract

The objective of this article was to compare the ethical-legal situation in the application of Euthanasia in Colombia and Venezuela from 1997 to 2022. The research is theoretical legal type, a level of descriptive depth and the method used is a hermeneutic legal. As a result, as stated in Resolution 971 of 2021, it determines that in order to request euthanasia, the patient's autonomy, speed, and impartiality must prevail in order to die with dignity; while, the Constitutional Chamber in Judgment No. 573, points out that the right to life must be prioritized over the others, and it is not possible to speak of legal euthanasia. It was concluded that the legal ethical aspect of euthanasia from 1999 to 2022 requires more legal effectiveness regarding it, since this process must be applied to those people who demonstrate not having a decent quality of life.

Keywords: Euthanasia, medical ethics, death, legal proceeding

Recibido: 24-01-2023 Aceptado: 08-03-2023

¹ El presente artículo deriva del Trabajo Especial de Grado titulado “Situación ético – jurídica en la aplicación de la Eutanasia en Colombia y Venezuela desde 1997 hasta el 2022” para optar al Título de Abogado en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

² Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: brayanguerreron@gmail.com

³ Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: jofragotu@gmail.com